

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15423004>

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL QILISH

Sarvinoz Kenjaeva

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston
milliy pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va bilimni mustahkamlash malakalarini shakllantirishda mustaqil ishlarni samarali tashkil qilish metodikasi yoritiladi. Mavzuda mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari, real dars namunalariga asoslangan ushublardan namunalar ko‘rib chiqiladi.

Boshlang‘ich sinfda o‘quvchilarga ona tili fanidan chuqur bilim berish nafaqat grammatik me‘yorlarni o‘rgatish, balki mustaqil fikr yuritish, yozma va og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, dars jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshiruvchi, ularni izlanishga undovchi mustaqil ishlarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Mustaqil ish – bu o‘quvchilarning o‘qituvchi rahbarligisiz yoki kamdan-kam ko‘mak bilan bilim olish, o‘zlashtirish va mustahkamlash faoliyatidir. Bu faoliyat o‘quvchining tafakkurini mustahkamlash, nutq faoliyatini rivojlantirish, amaliy bilim ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘zini o‘zi nazorat qilish malakasini rivojlantirish *kabi* maqsadlarni ko‘zlaydi:

M. Jo‘rayev "Boshlang‘ich ta‘limda mustaqil ishlar o‘quvchining bilimni faqat eslab qolish emas, balki uni qo‘llash, tahlil qilish va yaratishga yo‘naltirilgan

faoliyatidir", deb ta'kidlasa¹, Sh. Yusupova: "Ona tili darslarida mustaqil ishlar bolalarda grammatik bilimlarni amaliy qo'llashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi" deb yozadi². O'z navbatida, G.Abdullayeva: "Darsda mustaqil ishni to'g'ri tashkil etish o'quvchini o'z qobiliyatini aniqlashga yordam beradi", deb uqtiradi³. Shuningdek, N. Nuriddinova mustaqil ishlar orqali o'quvchining erkin fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va o'z fikrini asoslay olishi rivojlanishini ilmiy asoslagan⁴.

Taniqli rus olimi Lev Vygotsky: "Mustaqil faoliyat bola uchun shaxsiy rivojlanishning psixologik asosi hisoblanadi", deb uqtiradi⁵. AQSH olimlari John Dewey hamda Jerome Brunerlar: "Ta'lim – bu tajriba asosida faoliyatga asoslangan jarayon bo'lishi kerak. Mustaqil ishlar bunga asosiy yo'l ochadi, Bola o'z bilimini o'zi kashf etganda, u bilimlarni barqaror va chuqur o'zlashtiriladi", deb yozishadi⁶. Shveysariyalik olim Jean Piagetning e'tirofiga ko'ra: "Konstruktivistik yondashuv asosida bola bilimni faoliyat davomida o'zi yaratadi. Mustaqil ishlar aynan shunday imkoniyat beradi⁸"

Ona tili fanidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mustaqil ish turlari ularning til bilimini, fikrlash qobiliyatini va ijodiy mahoratini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Boshlang'ich sinfdagi o'quvchilar uchun mustaqil ishlarning asosiy maqsadi ularga ishlashda mustaqillikni o'rgatish, fikrlarini to'g'ri, mantiqiy va aniq izohlashga yordam berishdir. Bu ishlarning bir nechta turlarini va ularni qo'llash tartibini ko'rib chiqaylik.

Matn yaratish. Maqsadi: O'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, grammatika va orfografik qoidalarni to'g'ri ishlatish. Qo'llanish tartibi: O'quvchilarga berilgan mavzuda qisqa hikoya yozishlari talab etiladi. Hikoyada odamlar, joylar va voqealar haqida qisqacha tasvirlashga e'tibor qaratiladi. Masalan, "Mening mahallam"

¹ Jo'rayev M. Boshlang'ich sinfdagi ta'lim jarayonining metodik asoslari, Toshkent, 2019.

² Yusupova Sh. Ona tili o'qitish metodikasi, Toshkent, 2020.

³ Abdullayeva G. Boshlang'ich sinfdagi o'qish va yozuv malakalarini shakllantirish, Samarqand, 2021.

⁴ Nuriddinova N. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim metodlari, Andijon, 2022.

⁵ Выготский Л. Разум в обществе: развитие высших психических процессов, Издательство Гарвардского университета, 1978.

⁶ Dewey J. Experience and Education, Macmillan, 1938.

⁷ Bruner J. The Process of Education, Harvard University Press, 1960.

⁸ Piaget J. The Psychology of the Child, Basic Books, 1972.

mavzusida hikoya yozish. O'quvchi o'z mahallasidagi muhim voqealarni yoki kechirgan voqealarni tasvirlashga harakat qiladi.

So'zlarning ma'nosini tushunish va izohlash. Maqsadi: O'quvchilarning leksik bilimlarini rivojlantirish, yangi so'zlarning ma'nosini tushunish. Qo'llanish tartibi: O'quvchilarga bir nechta yangi so'zlar beriladi va ularning ma'nosini topish, so'zlardan turli jumlada foydalanish talab etiladi. Masalan, "qizil", "chiroyli", "kuchli" kabi so'zlar beriladi va ularni jumlada ishlatish. Masalan: "Mening dadam kuchli, u meni himoya qiladi."

Sharhlash va mulohaza qilish. Maqsadi: O'quvchilar fikrlash va mulohaza qilish qobiliyatini rivojlantirish, ularga o'z fikrlarini to'g'ri va mantiqiy tarzda bildirishga o'rgatish. Qo'llanish tartibi: O'quvchiga biror voqea yoki tasvir berilganidan keyin, unga o'z mulohazasini bildirish va shu asosda savollarga javob berish talab qilinadi. Masalan, "Kutubxona" mavzusida rasm ko'rsatiladi va o'quvchi kitoblarning yoshlarga qanaqa yordam berishini, ularning inson hayotida tutgan o'rnini tushuntirishga harakat qiladi.

Maqollar. Maqsadi: Boshlang'ich sinf o'quvchilariga to'g'ri til qoidalarini yoritish, ularga ma'naviy va axloqiy o'rgatish. Qo'llanish tartibi: O'quvchiga ma'naviy mazmunga ega maqol beriladi va ularni qanday qilib hayotga tatbiq qilish bo'yicha fikr yuritish talab etiladi. Masalan, "Eshitishdan avval o'yla" maqoliga asoslanib, o'quvchi shunday savollarga javob beradi: "Seningcha, bu maqol hayotda qanday ahamiyatga ega?"

Tasvirlash va ijodiy fikrlash. Maqsadi: O'quvchilarning tasvirlash va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish. Qo'llanish tartibi: O'quvchiga biror obekt, joy yoki voqea tasvirlanadi va u ularni o'z nazaridan yozadi. Masalan, "Mening oilam" mavzusida tasvirlash. O'quvchi o'z oilasini, uning a'zolarini va ularning o'rtasidagi munosabatlarni tasvirlashga harakat qiladi.

Bu turdagi mustaqil ishlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga to'g'ri tilni qo'llash va ijodiy fikrlash, shuningdek, grammatik va orfografik qoidalarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Mustaqil ishlarni tashkil etishning o'quvchining yoshi va psixologik rivojlanish darajasiga mos bo'lishi, bosqichma-bosqich murakkablashib borishi, o'zini-o'zi nazorat qilish imkoniyatini yaratishi hamda rag'batlantirish tizimining mavjudligi (baholash, og'zaki e'tirof) *kabi* metodik talab va shartlari mavjud.

Xulosa shuki, ona tili darslarida mustaqil ishlarni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish, bilim va malakalarini mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. Bu usullar boshlang'ich bosqichda bolalarning shaxsiy yondashuvi, mustaqil qaror qabul qilish, erkin fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jo'rayev M. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonining metodik asoslari, Toshkent, 2019.
2. Yusupova Sh. Ona tili o'qitish metodikasi, Toshkent, 2020.
3. Abdullayeva G. Boshlang'ich sinfda o'qish va yozuv malakalarini shakllantirish, Samarqand, 2021.
4. Nuriddinova N. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim metodlari, Andijon, 2022.
5. Вьготский Л. Разум в обществе: развитие высших психических процессов, Издательство Гарвардского университета, 1978.
6. Dewey J. Experience and Education, Macmillan, 1938.
7. Bruner J. The Process of Education, Harvard University Press, 1960.
8. Piaget J. The Psychology of the Child, Basic Books, 1972.